

TURKISTONDAGI JADIDCHILIK HARAKATI NAMOYONDALARI VA ULARNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI

Shahnoza Keldiyeva Shuhratovna

Andijon davlat pedagogika instituti, Ijtimoiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

Muslimaxon Alijonova

Andijon davlat pedagogika instituti Filologiya fakulteti O'zbek tili va adabiyoti
yo'nalishi talabasi

Ruxshona Sotivoldiyeva

Andijon davlat pedagogika instituti Filologiya fakulteti O'zbek tili va adabiyoti
yo'nalishi talabasi

Shahnoza Ahmadjonova

Andijon davlat pedagogika instituti Filologiya fakulteti O'zbek tili va adabiyoti
yo'nalishi talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada, Turkistondagi jadidchilik harakati va bu harakat namoyondalari hamda yangi usuldagi maktablar haqida ma'lumot, jadid ma'rifatparvarlari faoliyati atroflicha yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Jadid, ma'rifatparvar, Turkiston, yangi usul, jadidchilik harakati, poydevor, taraqqiyot, tarix

Аннотация. В данной статье подробно изложены сведения о модернистском движении и Туркестане и его представителях, а также школах нового образца, деятельности современных просветителей.

Ключевые слова: Джадид, просвещение, Туркестан, новый метод, джадидское движение, основание, развитие, история

Annotation. In this article, information about the modernist movement in Turkestan and the manifestations of this movement, as well as the new method of schools, the activities of modern enlighteners are detailed.

Keywords: jadid, enlightener, Turkestan, new method, jadidist movement, foundation, development, history.

Jadidchilik XIX asr oxiri XX asr boshlarida Turkiston, Qrim, Kavkaz, Tatariston hayotida muhim ahamiyatga ega bo'lgan ijtimoiy-siyosiy, ma'rifiy harakat

hisoblanadi. Jadidchilik dastlab XIX asrning 80-yillarida Qrimda, 90-yillaridan esa Oʻrta Osiyoda tarqaldi. Jadid soʻzi arabcha soʻzdan olingan boʻlib “yangi” degan maʼnoni anglatadi. Jadidlar harakati Turkiston hududida tasodifan shakllangan boʻlmay, balki cguqur asoslarga ega, tarixiy ildizlardan oziqlangan holda vujudga keldi. Bu harakat bir tomondan islom diniga, uning maʼrifatparvarlik gʻoyalariga, boshqa tomondan ilm-fan yutuqlariga tayanishni, milliy qadriyat va oʻzlikni saqlab qolgan holda zamon odamlarini tarbiyalashni oʻz oldiga maqsad qilgan. XX asr boshlariga kelib Toshkent, Samarqand, Buxoro, Fargʻona vodiysi shaharlarida oʻnlab jadid usulidagi maktablar ochildi. Jadidlarimiz maktablarda yoshlarni bilimli va maʼrifatli inson sifatida tarbiyalab, ular orqali Turkistonda mustaqil davlat barpo etish uchun milliy davlatchilik gʻoyalarini ilgari surishgan. Ayni shu davrga kelib Turkistonda jadid ziyolilarining butun bir avlodi, oʻlka maʼnaviy-maʼrifiy sohasi taraqqiyotiga, milliy madaniyatimiz rivojlanishiga katta hissa qoʻshgan namoyondalari vujudga keldi. Bular Samarqandda Mahmudxoʻja Behbudiy, Abduqodir Shakuriy, Said Ahmad Siddiqiy Ajziy, Toshkentda Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Ubaydullaxoʻja Asadullaxoʻjayev, Buxoroda Abdurauf Fitrat, Sadridin Ayniy, Fayzulla Xoʻjayev, Fargʻona vodiysida Hamza Hakimzoda Niyoziy, Obidjon Mahmudov, Abdulhamid Choʻlpon, Isʼhoqxon Toʻra Ibrat, Xivada Boboovun Salimov, Polvonniyoz hoji Yusupov va boshqalar edi. Ular vatanparvar, maʼrifatparvar, Turkiston davlatida jadidchilik harakatining asoschilari va poydevori hisoblanadi. Turkistondagi jadidlarni birlashtirishda Mahmudxoʻja Behbudiy “Oʻrta Osiyo jadidlarining otasi” deb tan olingan. Uning tashabbusi bilan otasi sharafiga “Behbudiya kutubxonasi” nomli kutubxona tashkil qilingan.

Jadidchilik harakati namoyondalari oʻzlarini koʻpchilik hollarda taraqqiyparvarlar, keyinchalik jadidlar deb atashgan. Oʻsha davrning ilgʻor taraqqiyparvarlari, birinchi navbatda, ziyolilar mahalliy aholining umumjahon taraqqiyotidan orqada qolayotganligini his etib, jamiyatni isloh qilish zaruriyatini tushunib yetgan edilar. Jadidlar orasidan yetuk olimlar, sanoat va ziroatchilik sohalarining zamonaviy mutaxassislari, madaniyat arboblari yetishib chiqqan. Ular yurtni obod va oʻz vatanlarini mustaqil koʻrishni orzu qilganlar va shu yoʻlda oʻz jonlarini fido qilib boʻlsa ham kurashganlar. Jadidlarimizning Turkiston mustaqilligi uchun kurashida asosan quyidagi yoʻnalishlar ustuvor boʻlgan: yangi usul maktablari tarmogʻini kengaytirish; qobiliyatli va salohiyatli yoshlarni chet elga oʻqishga yuborish; turli maʼnaviy-maʼrifiy jamiyatlar va teatr truppalari tuzish; gazeta va jurnallar chop etish; xalqning ijtimoiy-siyosiy ongini yuksaltirish bilan Turkistonda

milliy demokratik davlat qurish. Bu ishlarni jadid ziyolilarining kuchli partiyasi tashkil qilingan taqdirdagina amalga oshirish mumkin edi.

Sovet davrida yozilgan adabiyotlarda jadidchilikka “burjua – liberal, millatchilik harakati” deb ta’rif berilgan. Bu davrda tanqid qilingan jadidchilik namoyondalari nomlari SSR parchalanib ketganidan keyingina qayta tiklandi. 4-oktyabr Turkiston xalqi uchun eng mudhish va qayg’uli kundir. Chunki bu kuni Turkiston milliy ozodlik harakati faollari ommaviy qirg’in qilingan. 1938-yilning shu kunida Abdurauf Fitrat, Abdulhamid Cho’lpon, Abdulla Qodiriy, yana faoliyati jamoatchilikka noma’lum qolayotgan 100 dan ortiq o’zbek ziyolilari o’z yurtining poytaxti Toshkent shahrida kommunistlar rejimi rahbari Stalin tasdiqlagan hujjatga muvofiq otib tashlangan. Afsuski, qatl etilganlarning hammasi milliy uyg’onish harakatining faollari jadidchilar edi. Turkistonni bosqindan, qoloqlik botqog’idan ozod qilishga bel bog’lagan, buni qurolli qo’zg’olon emas, o’qish, ta’lim sifati bilangina amalga oshirishga harakat qilgan ma’rifatparvarlar “ Xalq dushmani “ tamg’asi ostida otuvga hukm qilingan. Turkiston umidlari sifatida maydonga chiqqan jasorat egalari xiyonatkorona qatl etilgan. Stalin qatag’oni nafaqat qirg’in, balki jadidlar timsolidagi Turkiston ozodligi ruhiyatini cho’ktirishga ham qaratilgan edi. Uzoq yillar davomida millatdan yashirib kelingan. Bugungi kunga kelib jadidlar xotirasiga katta qaratilyapti, ularning faoliyatiga bo’lgan qiziqish ortib bormoqda. Mustaqillikka kelib marhum birinchi prezidentimiz Islom Karimov jadidlar xotirasini abadiylashtirdi. Poytaxtimiz Toshkent shahrida muzey ochildi, Shahidlar xiyoboni barpo qilindi. Bundan tashqari Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev “O’qituvchilar va murabbiylar “ kuni munosabati bilan bo’lib o’tgan tantanada sovetlar qatl etgan jadidchilar Abdulla Avloniy, Mahmudxo’ja Behbudiy va Munavvarqori Abdurashidxonovlarni “ Buyuk xizmatlari uchun “ ordeni bilan taqdirlash haqidagi qarorini ma’lum qildi.

Jadidchilik ma’rifatparvarlikdan siyosiy harakatgacha bo’lgan murakkab ahvoldagi taraqqiyot yo’lini bosib o’tdi. Turkiston jadid harakatlarida ayollarning ham o’rni beqiyos darajada bo’lgan.

Ma’lumki jadidchilik g’oyasining negizi inqilob bilan emas, balki istiloh va islohot yo’lidan borib, ilm-ma’rifatni iloji boricha keng ko’lamda yuksaltirish orqali taraqqiyotga erishishdan iborat edi. Buning sababi o’sha paytda Turkiston o’zining, hatto eng avvalgi taraqqiyotidan ham ancha orqada qolib ketgan mustamlakaga aylanayotgan edi. Jadidlarning ma’rifatparvarlik g’oyalari ularning ma’naviy merosida ham o’z aksini topdi. Jadidlar yangi maktablar tizimini takomillashtirish

uchun darsliklar yaratishdi va o‘z asarlarida jamiyat ma’naviy hayotiga salbiy ta’sir etuvchi illatlarni yoritishgan va ularni bartaraf etish yo‘llarini izlashgan.

Jadidlar g‘oyasi – Yangi O‘zbekiston strategiyasi bilan har tomonlama uyg‘un va hamohangdir. Bu haqida Shavkat Mirziyoyev 22-dekabr kuni Respublika Ma’naviyat va ma’rifat kengashi yig‘ilishida aytib o‘tdi. “Mamlakatimiz o‘z taraqqiyotining yangi, yuksak bosqichiga kirayotgan hozirgi paytda bizga jadid bobolarimiz kabi g‘arb ilm-fan yutuqlari bilan birga, milliy qadriyatlar ruhida tarbiya topgan yetuk kadrlar suv bilan havodek zarur”, - dedi prezident.

XULOSA

Jadidchilik o‘zbek xalqi tarixida yangi sahifani ocha boshlagan ijtimoiy harakat bo‘lgani bilan ajralib turadi. Jadid ma’rifatparvarlarining dunyo qarashida vatanparvarlik, millatparvarlik, ma’rifatparvarlik, taraqqiyparvarlik kabi g‘oyalar yetakchilik qilgan. Xulosa qilib aytganda, tarixda har bir kichik harakat ertangi katta harakatning zaminini o‘taydi. Bugungi mag‘lubiyat ertangi g‘alabaning amalga oshishida ozmi-ko‘pmi ahamiyat kasb etadi. Bunday holatlar jamiyat taraqqiyotining rivojini tasavvur etishni qiyinlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. Interpretation and researches, (4(26)).
2. blogs.voanews.com
3. daryo.uz
4. Shahnnozaxon, K. (2023). JADID ZIYOLILARINING MILLIY MA’NAVIYATIMIZDAGI AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕБ 20(7) 35-38.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH. M. Mirziyoyevning 2017-yil 7-fevral kuni PF-4947 sonli “O‘zbekistoon Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni Xalq so‘zi 8-fevral 7-iyul.
6. Internetdan.